

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 1
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 1 -son.

Yanvar 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 1

January, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(1).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 1.

Январь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan** 6
Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness
2. **Akhunova Marifat** 11
The role of innovation in the development of the new Uzbekistan
3. **Nabieva Nilufar Muratovna** 21
Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise
4. **Nazarova Latofat Toirjon Kizi** 34
The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry
5. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 40
Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan
6. **Uzganbayeva Dilnoza To‘xtasinovna** 54
Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

7. **Jalilov Inomjon** 61
On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

8. **Kurpayanidi Konstantin** 68
Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China
9. **Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,** 71
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi, Kurpayanidi Konstantin
Prospects of the digital economy in the education system
10. **Kardo Sabah Abdullah, Matveeva Valeria,** 74
Matveeva Yulia
The role and impact of information technology on the banking industry

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 78
Our publications 88

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/>

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Uzganbayeva, D.T. (2023). Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 54-60.

Узганбаева, Д.Т. (2023). Направления развития плодовоовощных кластеров в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 54-60.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595330>

QR-Article

Uzganbayeva Dilnoza

To‘xtasinovna

Fergana Polytechnic Institute

Assistant at the Department of

Economics,

E-mail:

dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

UDC 330.115

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE CLUSTERS IN UZBEKISTAN

Abstract. *This article discusses the development of fruit and vegetable clusters in the Republic of Uzbekistan. The author in his study points out the relevance of the problems associated with the development and implementation of fruit and vegetable clusters in different regions of the country. As part of the study, the author studied the experience of introducing fruit and vegetable clusters and the conditions for their improvement. The relevance of the research topic comes from its significance at the present time. In the course of the study, an analysis was carried out and recommendations were given for the effective use of the relevant clusters in the agriculture of Uzbekistan.*

Keywords: *Agriculture, fruit and vegetable clusters, fruits, vegetables, infrastructure, agro-logistics centers.*

Узганбаева Дилноза Тохтасиновна
Ферганский политехнический институт
Ассистент кафедры “Экономика”
Email: dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЛОДОВООВОЩНЫХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. *В данной статье рассматриваются вопросы развития плодовоовощных кластеров в республике Узбекистан. Автор в своём исследовании указывает на актуальность проблем, связанных с развитием и внедрением плодовоовощных кластеров в разных регионах страны. В рамках исследования автором изучен опыт*

внедрения плодоовощных кластеров и условия для их совершенствования. Актуальность темы исследования исходит из её значимости в настоящее время. В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному использованию соответствующих кластеров в сельском хозяйстве Узбекистана. **Ключевые слова.** Сельское хозяйство, плодоовощные кластеры, фрукты, овощи, инфраструктура, агро-логистические центры

O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT KLASTERLARINI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI

Uzganbayeva Dilnoza To'xtasinovna

Farg'ona politexnika instituti

Iqtisodiyot kafedrasida assistenti

Elektron pochta: dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

Annotatsiya. ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavot klasterlarini rivojlantirish masalalari muhokama qilingan. Muallif o'z tadqiqotida mamlakatning turli hududlarida meva-sabzavot klasterlarini rivojlantirish va joriy etish bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini ko'rsatadi. Tadqiqot doirasida muallif meva-sabzavot klasterlarini joriy etish tajribasi va ularni takomillashtirish shartlarini o'rgandi. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi uning hozirgi davrdagi ahamiyatidan kelib chiqadi. O'rganish jarayonida O'zbekiston qishloq xo'jaligida tegishli klasterlardan samarali foydalanish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar. Qishloq xo'jaligi, meva-sabzavot klasterlari, meva-sabzavotchilik, infratuzilma, agro-logistik markazlar

Введение

В настоящее время в нашей стране всё больше внимания уделяется развитию плодоовощных кластеров. Это предопределяется тем, что данная система и её внедрение в сельском хозяйстве показывает свою эффективность.

Мы в рамках нашего исследования хотели бы рассмотреть приоритетные направления внедрения и развития плодоовощных кластеров.

Возникает вопрос – почему именно плодоовощных кластеров и уместен ответ – потому что Узбекистан имеет огромный потенциал для развития данной сферы с учётом географического положения и природно-климатических условий.

В процессе развития сельского хозяйства в нашей стране приоритетное внимание уделяется кластерной системе. В хлопково-текстильных, зерновых, плодоовощных и виноградарских кластерах стабильно растут качественные и количественные показатели производства.

Кластеры организуются и в плодоовощной отрасли сельского хозяйства. Однако результаты их работы пока не соответствуют потенциалу. Так, по подсчётам, отрасль способна экспортировать продукцию на 5 миллиардов долларов, сейчас этот показатель составляет 1,2 миллиарда долларов. В частности, плодоовощные кластеры в Асакинском, Ангорском, Денауском, Джамбайском, Самаркандском, Алтыарыкском, Кувинском, Юкоричирчикском и

Янгикурганском районах в настоящее время успешно экспортируют продукцию на сумму 20-25 миллионов долларов.

Со стороны специалистов проанализированы имеющиеся возможности и проблемы в сфере, обсуждены меры по повышению урожайности и занятости населения.

Следует отметить то, что прежде например, в хлопководстве продавалось только сырье. В годы с лучшими котировками доход составлял порядка 1 миллиарда долларов. А в настоящее время, перерабатывая хлопок в нашей стране достигнут показатель в 3 миллиарда долларов. И это только показатель экспорта. А сколько еще рабочих мест, источников для заработка и налогов создано. Если правильно организовать работу, такого результата можно достичь и в плодовоовощеводстве. Возможностей для этого достаточно много о чём неоднократно в своих выступлениях констатировал глава нашего государства.

В данное время намечается внедрение новой системы развития плодовоовощных кластеров, дехканских и подсобных хозяйств, их финансирование, а также расширение оказания агроуслуг.

Анализ использованной литературы

Значимым элементом механизма эффективного развития плодовоовощного кластера является интенсификация производства. Необходимость использования интенсивных производственных факторов в плодоводстве широко освещена в научной литературе. К примеру такие российские учёные как Е. П. Акимова, Е. А. Егоров, И. М. Куликов, А.А Сушков др. указывают на инновационном обеспечении этого процесса, использовании новых научно-технических разработок. [2, 3, 4, 5]. А. М. Магомедов подчеркивает необходимость создания комплекса дополнительных мер государственной поддержки дальнейшего развития садоводства в нашей стране, в том числе многолетних насаждений с применением интенсивных технологий. Однако в исследовании Магомедова говорится, что " необходимо внедрить и использовать новую концепцию интенсивного сада в этой области фруктовых овощей. Магомедов А. в своих исследованиях отмечает необходимость внедрения на базе предприятий с высокими показателями эффективности кластеров подсобного сервиса, которые будут оказывать услуги по строительству питомников, иметь свой парк техники, холодильный склад, оборудование для сушки, сортировки и упаковки продуктов.[6] Отечественные авторы такие как С.Эшанкулов и Х.Урдушев отмечают что необходимо подходить к процессу стратегически и вовлекать инновационные технологии в агропромышленных формированиях страны [7].

Анализ и результаты

В современное время каждое государство стремится к наращиванию экспорта отечественной продукции и Узбекистан не является исключением.

Со стороны правительства Узбекистана и Президента предпринимаются всесторонние меры для расширения экспорта, в том числе и плодовоовощной продукции.

Для обеспечения потребности нашего населения в плодовоовощной продукции по прогнозам экспертов данной области достаточно около 80% от всего

производимого в республике объема плодоовощной продукции, а оставшаяся часть подвергается промышленной переработке (14%), направляется на экспорт (3%) и семенные цели (3%).

Благодаря всесторонней поддержке производителей и экспортеров плодоовощной продукции, экспорт фруктов и овощей, как в свежем виде, так и в переработанном ежегодно увеличивается.

Следует отметить, что страны-импортёры нашей продукции высоко ценят её качественные характеристики.

Постановлением Президента Узбекистана от 17 октября 2018 года юридическим лицам — экспортерам плодоовощной продукции предоставлено право осуществлять экспорт продукции без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков²⁹.

При этом экспортеры, не обеспечившие своевременное поступление выручки от экспорта, будут вноситься в реестр недобросовестных экспортеров, и к ним будут применяться требования по получению 100-процентной предоплаты при экспорте плодоовощной продукции.

Второе и третье место также было за сухофруктами: чернослив и курага входили в тройку главных продуктов, которые Узбекистан поставлял в страны СНГ по объему выручки от реализации.

Если же анализировать фрукты, по которым наблюдался наиболее резкий прирост поставок, то стоит отметить, прежде всего, свежий абрикос. Его экспорт из Узбекистана на рынок стран \СНГ увеличился почти в 14 раз до 168 тонн или 240 тысяч долларов.

Так же заслуживает внимания тот факт, что узбекские производители как экспортёры плодоовощной продукции при поддержке Правительства и Президента расширяют свою географию экспорта.

С июня текущего года началась поставка свежих фруктов из Узбекистана на индийский рынок. В красиво оформленных коробках с надписью «Natural Fruits From Uzbekistan» в продажу на делийских оптовых центрах поступили черешня и абрикосы.

Основная доля произведенной плодово-ягодной продукции приходится на дехканские (личные подсобные) хозяйства – 56,9 % от общего объема их производства и фермерские хозяйства – 40 %. Наименьший объем наблюдался в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - 3,1 % от общего объема производства.

Предприятия, занимающиеся садоводством, существенно различаются между собой задачами, условиями, размерами производства, уровнем его специализации и интенсивности, сочетанием и системами ведения отраслей, достигнутыми экономическими показателями. Несмотря на большое разнообразие

²⁹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2018 года “О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки”.

можно выделить четыре основных наиболее перспективных типов специализированных предприятий: плодовые, плодово-ягодные, плодоконсервные, плодopитомнические.

Главным отличием узбекских свежих фруктов и сухофруктов в отличие от аналогичной продукции из других стран являются их качественные характеристики, то есть вкусовые качества. Иностраннyй потребитель, попробовав хотя бы раз узбекские фрукты, другие фрукты уже приобретать не будет, в чём твёрдо убеждены представители бизнеса из государств-импортёров.

На наш взгляд нашим производителям следует обратить внимание при выращивании плодopощной продукции на употребление безвредных удобрений, так как в последние десятилетия увеличивается тенденция использования ядохимикатов в сельском хозяйстве. Анализ данной отрасли показывает следующие результаты. С 1 марта 2022 года плодopощеводческим кластерам (кооперациям) и фермерским хозяйствам при наличии экспортного контракта возмещается 50% страховой премии, уплаченной при использовании услуги страхования рисков урожая плодopощной продукции, но не более 1% страховой суммы. При этом страховая сумма не должна быть менее 70% от стоимости урожая, страхуемого от риска. Кластеры и кооперации смогут получить компенсацию 50% расходов на привлечение квалифицированных агрономов, энтомологов, лабораторных специалистов из-за рубежа, но не более чем эквивалент \$1000 на одного специалиста в месяц. При этом кластерам рекомендуется проводить семинары-тренинги по созданию садов и виноградников, выращиванию овощей, картофеля, бахчевых, бобовых и масличных культур для производителей продукции, закрепленных за ними.

Следует отметить что в ряду министерств, включая Министерство экономики и финансов, Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Минэнерго и другим было поручено до конца 2022 года привлечь заемные средства Азиатского банка развития в размере до \$100 млн для строительства внешних инженерных сетей (электроэнергия, природный газ, сеть питьевого водоснабжения и канализации, автомобильные дороги), необходимых для плодopощеводческих кластеров (коопераций), перерабатывающих предприятий и агрологистических центров, и ремонта действующих. Это даст свои положительные результаты для развития плодopощной сферы.

В настоящее время решать проблемы плодopощеводческих кластеров поручено Агентству по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Минсельхозе. В регионах Узбекистана будут созданы отделения и проектные офисы Агентства – для оказания содействия кластерам и кооперациям, которые занимаются выращиванием, хранением и переработкой овощей, картофеля, цветов, бахчевых культур, зелени и лекарственных растений, бобовых и масличных культур, а также созданием цепочки добавленной стоимости по принципу «от поля до прилавка». При этом структурам Агентства разрешено оказывать физическим и юридическим лицам платные услуги в сфере сельского хозяйства на договорной основе.

Положительным в этом направлении является то, что в декабре 2020 года Минсельхоз республики подписал с французской компанией Rungis Sammaris («Ранжис Саммарис») соглашение по созданию в Узбекистане восьми крупных агрологистических центров. Их планировалось построить на окраинах крупных городов. Общая площадь составит около 200 гектаров с общей мощностью более 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в год. Самый крупный агрологистический центр, Ташкентский, будет занимать площадь в 70-100 гектаров, самый компактный, Хорезмский, — 10 гектаров.

В пределах каждого отдельного агрологистического центра намечена концентрация всех необходимых объектов: кросс-доки, торговых павильонов, гостиниц, представительств банков, торговых предприятий и агрокомпаний. Помимо этого, намечено налаживание услуг по сортировке, калибровке, сушке, переработке, хранению, транспортировке, доставке, таможенному оформлению, карантину, сертификации безопасности пищевых продуктов, маркетинговых консультаций специалистов и другое.

Согласно статистическим данным в 2021 году в Узбекистане было собрано более 20 млн тонн фруктов и овощей, около 1,5 млн тонн плодоовощной продукции экспортировано в 65 государств мира. По подсчетам властей, плодоовощная отрасль способна экспортировать продукцию на \$5 млрд, но пока этот показатель составляет всего \$1,2 млрд.

Заключения и предложения

В заключение, есть несколько факторов, которые определяют высокую эффективность производства фруктов и овощей в нашей исследовательской работе. Инновационный путь, являющийся важным направлением повышения эффективности производства фруктов и овощей, имеет огромное значение в интенсификации качества. Это направление реализуется не только на основе количественного прироста ресурсов в области садоводства, но, прежде всего, на основе их рационального использования. Интенсификация плодоовощной отрасли обеспечивает эффективное функционирование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, более быстрый рост производства плодоовощной продукции, чем рост себестоимости. Основными направлениями интенсификации плодоовощной отрасли являются: создание новых высокоурожайных интенсивных плодоовощных направлений; дальнейшее совершенствование состава рассады является актуальным вопросом. Ведущим направлением интенсификации в этой области является создание интенсивных садов на базе высокопродуктивных плантаций плодоовощных культур. Существенная минимизация экономических потерь товаропроизводителей за счет повышения эффективности производства плодов позволяет комплексно решать вопросы материального и финансового обеспечения, осуществлять научно-информационную поддержку, регулировать поступление плодовой продукции на внутренний и мировой рынок.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2018 года “О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки”.
2. Акимова Ю.А. Импортозамещение продовольственных товаров /Ю.А. Акимова // Экономика и социум. 2014. - № 4(13). С. 47-58.
3. Егоров Е.А. Развитие промышленного садоводства на основе ресурсосберегающих технологий /Е.А. Егоров //Плодоводство и виноградарство. 2014. - № 30 (06). С. 186-190.
4. Куликов И. Организационно-экономический механизм устойчивого развития плодово-ягодного подкомплекса АПК /И. Куликов, В. Урусов //АПК: Экономика, управление. - 2008. - №8. - С. 10-15.
5. Сушков А.А. Организационно-экономический механизм развития садоводства в условиях импортозамещения (на примере Саратовской области) //Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Саратов, 2016.
6. Эшанкулов, С., & Хамракулов, У. (2020). Совершенствование структуры виноградников плодоовощного кластера с методами оптимизации. *Региональные Проблемы Преобразования Экономики*, (3 (113)), 22-31.
7. Магомедов, А. М. (2014). Логистика кластерных структур региональной экономики. *Современные проблемы науки и образования*, (4), 364-364.
8. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 1-10.
9. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. *World scientific research journal*, 3(1), 64-70.
10. Gaybullayeva, G. M. (2022). Promotion and prospects of green economy in central asia. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(9), 156-161.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисодаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

